

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Abdullaeva Zarina Axmad qizi

Fergana State University, Master`s student

yunzarina2312@gmail.com

Tel:90-406-66-87

Аннотация: В работе исследуется речевая агрессия как междисциплинарное явление, затрагивающее аспекты лингвистики, психологии и социологии. Рассматриваются её основные формы (лексическая, просодическая, коммуникативная) и проявления в разных контекстах: межличностные отношения, профессиональная среда и цифровая коммуникация. Анализируются источники агрессии, включая семейное воспитание, социальные связи и влияние медиаконтента. Особое внимание уделяется современным вызовам, таким как кибербуллинг и медиа-агрессия, а также их влиянию на коммуникацию. Выводы подчеркивают значимость изучения речевой агрессии для предотвращения конфликтов, воспитания терпимости и формирования эффективных стратегий общения в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: речевая агрессия, лексическая агрессия, просодическая агрессия, коммуникативная агрессия, семейная среда, социальные связи, масс-медиа

Annotation: The paper examines verbal aggression as an interdisciplinary phenomenon encompassing aspects of linguistics, psychology, and sociology. Its main forms (lexical, prosodic, communicative) and manifestations in various contexts, such as interpersonal relationships, professional environments, and digital communication, are discussed. The sources of aggression, including family upbringing, social interactions, and the influence of media content, are analyzed. Special attention is given

to modern challenges such as cyberbullying and media aggression, as well as their impact on communication.

Key words: verbal aggression, lexical aggression, prosodic aggression, communicative aggression, family environment, social connections, mass media

Annotatsiya: Ushbu ishda nutqiy agressiya lingvistika, psixologiya va sotsiologiya jihatlarini qamrab olgan multidistsiplinar hodisa sifatida tadqiq qilinadi. Uning asosiy shakllari (leksik, prosodik, kommunikativ) va turli kontekstlarda, jumladan, shaxsiy munosabatlarda, professional muhitda va raqamli kommunikatsiyada namoyon bo'lishi muhokama qilinadi. Agressiya manbalari, jumladan, oila tarbiyasi, ijtimoiy aloqalar va media kontentining ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy chaqiriqlar, masalan, kiberbulling va media-agressiya, hamda ularning kommunikatsiyaga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Nutqiy agressiya, leksik agressiya, prosodik agressiya, kommunikativ agressiya, oila muhiti, ijtimoiy aloqalar, ommaviy axborot

Введение: Агрессия давно занимает одно из центральных мест в исследованиях множества дисциплин, включая психологию, философию, социологию, биологию, культурологию и даже генетику. Это явление, обладая междисциплинарным характером, затрагивает множество аспектов человеческой жизни. Однако с развитием технологий и усложнением коммуникационных процессов все больше внимания стало уделяться речевой агрессии, которая представляет собой форму выражения агрессивного поведения через язык. Она выходит за рамки простого использования оскорбительных слов и охватывает широкий спектр речевых стратегий, включая сарказм, манипуляции и эмоциональное давление. Цель данного исследования заключается в том, чтобы изучить речевую агрессию как социально и культурно обусловленное явление, выявить её особенности, формы проявления и влияние на межличностную коммуникацию.

Методы: Для изучения речевой агрессии использовался комплексный подход, включающий: анализ научных трудов по психологии, социологии и лингвистике. Были рассмотрены работы Л. Берковица, Андерсона, Бушмана и Л.Р. Комаловой. Сравнение различных определений и классификаций агрессии в рамках междисциплинарных исследований. Исследование практических проявлений речевой агрессии в контексте личных, профессиональных и онлайн-коммуникаций.

Результаты: Речевая агрессия охватывает вербальные и невербальные элементы языка, которые направлены на причинение вреда, запугивание или унижение другого человека. Она проявляется в различных формах:

Лексическая агрессия. Использование грубых слов, унижительных выражений или жаргона с целью оскорбить или подорвать авторитет собеседника.

Просодическая агрессия. Применение резкой интонации, повышенной громкости голоса или эмоционально заряженного тембра.

Коммуникативная агрессия. Игнорирование собеседника, доминирование в общении, насильственное навязывание своей точки зрения.

Речевая агрессия может принимать следующие формы:

Открытая. Чётко выраженные оскорбления, угрозы или обвинения.

Скрытая. Сарказм, манипуляции, косвенные унижения.

Типы агрессии классифицируются в зависимости от контекста:

Институциональная. Агрессивное поведение на рабочих местах, где начальник или коллеги используют речевые стратегии давления или манипуляции.

Медиа-агрессия. Распространение негативного контента через СМИ или социальные сети.

Межличностная. Речевая агрессия в отношениях, направленная на подавление или эмоциональное доминирование.

Исторический и культурный контекст

Понятие агрессии берёт начало в латинском термине *aggressio*, который означал неспровоцированное нападение.¹ В научной литературе агрессия часто рассматривается как наблюдаемое поведение, направленное на причинение вреда.² Однако важно отметить различие между агрессией и её компонентами, такими как гнев или враждебность.

Л. Берковиц подчёркивает, что гнев не всегда приводит к агрессии, но служит её эмоциональной основой. Это особенно важно для анализа речевой агрессии, так как эмоциональный фон говорящего может существенно влиять на его речевые стратегии.³

Агрессия в различных контекстах

1. Образовательная среда.

Школьная травля является одной из наиболее распространённых форм агрессии. Она включает как физическое воздействие, так и вербальные унижения, такие как оскорбления, угрозы или насмешки.

2. Рабочие отношения.

В профессиональной среде агрессия может проявляться через доминирование начальника, манипуляции с целью подавления инициативы сотрудников или создание токсичной атмосферы.

3. Цифровая коммуникация.

¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aggression> Retrieved on April 21,2024

² Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. *Annual Review of Psychology*, 53, 28

³ Берковиц, Л. Агрессия : причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб. : Прайм-ЕВГО-ЗНАК : Нева ; М. : ОЛМА-Пресс, 2001. – 510 с.

Социальные сети и онлайн-дискурсы часто становятся платформой для речевой агрессии. Анонимность и отсутствие личного контакта усиливают склонность пользователей к использованию оскорбительных выражений.

Источники формирования агрессии

Согласно Бэрону и Ричардсону, существует три основных источника агрессивного поведения:⁴

Семейная среда. Жёсткие методы воспитания, эмоциональная холодность родителей или насилие в семье способствуют формированию агрессивных моделей поведения.

Социальные связи. Агрессивные игры в детстве или взаимодействие с агрессивными сверстниками закладывают основы речевого доминирования.

Масс-медиа. Постоянное потребление контента с элементами насилия усиливает склонность к агрессии.

Обсуждение: Речевая агрессия остаётся недостаточно изученной областью, несмотря на её значимость для понимания процессов коммуникации и конфликтов. Современная лингвистика всё чаще акцентирует внимание на её культурной и социальной обусловленности. Например, в одних культурах агрессия может быть выражена через прямые оскорбления, тогда как в других она проявляется в форме сарказма или косвенных намёков. Более того, цифровая трансформация коммуникаций требует новых подходов к изучению речевой агрессии. Например, онлайн-агрессия или кибербуллинг представляют собой новые вызовы для общества, которые требуют не только научного анализа, но и разработки практических стратегий их преодоления. Для снижения уровня речевой агрессии важно уделять внимание обучению эффективным коммуникативным стратегиям, воспитанию терпимости и уважения в образовательных и профессиональных средах.

⁴Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 2001. – с.93-125

Заключение: Речевая агрессия — это сложное и многогранное явление, которое требует междисциплинарного подхода для его глубокого понимания. Её изучение в лингвистике позволяет выявить механизмы влияния языка на социальные взаимодействия, а также способствует разработке инструментов для предотвращения конфликтов и укрепления межличностных отношений.

Дальнейшие исследования в области речевой агрессии, особенно в контексте цифровой коммуникации, будут играть ключевую роль в адаптации общества к новым вызовам информационного века.

Библиография

1. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aggression> Retrieved on April 21,2024
2. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/aggression> Retrieved 18 April 2024
3. Allen, J.J., & Anderson , C.A. (2017) . Aggression and Violence: Definitions and Distinctions, ResearchGate , 14 , 2-14
4. Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 28
5. Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27–51.
6. Басовская, Е. Н. Творцы черно-белой реальности : о вербальной агрессии в средствах массовой информации / Е. Н. Басовская // Критика и семиотика. Вып. 7. – 2004. – с. 243.
7. Берковиц, Л. Агрессия : причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб. : Прайм-ЕВГО-ЗНАК : Нева ; М. : ОЛМА-Пресс, 2001. – 510 с.
8. Бэрн Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 2001. – с.93-125

9. Головинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. – М.: Наука, 1993. – с. 197–198
10. Ишметов А.Г. Примеры агрессивного вербального и невербального общения на материале английской литературы // Молодой ученый. – Казань, 2012. – № 3. – С. 240–243.
11. Комолова Л.Р. Язык и речевая агрессия: Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд.языкознания; Отв. ред. Яковлева Э.Б. – М., 2015. – (Сер.: Теория и история языкознания). – 75 с. – Библиогр.: с. 67–74 (113 назв.).
12. Н. Н. Кошкарлова (2009). Лингвистические механизмы речевой агрессии в СМИ. Вестник Челябинского государственного университета, № 10 (148), 48-52